

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Значение совершенствования методики преподавания философии в формировании нового мышления Духовное отчуждение в современном обществе и пути его устранения.....9-22

Тадеуш Иванович Адуло

Сущность и философская база идеологии государства (опыт Республики Беларусь).....23-41

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Умирзакова Наргиза Акмаловна

Интегративные особенности биоэтической науки.....42-48

Салимов Илхом Эргаш угли

Значение страха в публичных выступлениях и стратегии его преодоления.....49-55

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Наврозова Гулчехра Негматовна

Бахоуддин Накшбанд о знании.....56-66

Андиржанова Гульнар Абылхаировна, Серикова Аяулым

Политическое взаимодействие США и ЕС в борьбе с международным терроризмом на ближнем востоке.....67-79

Мансуров Улугбек Жумаевич

Новометодические школы, открытые современными просветителями, и его деятельность.....80-86

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Кожевников Николай Николаевич, Данилова Вера Софроновна

Исследование автобиографии феноменологическим и герменевтическим методами.....87-95

Авазхонов Юсуфжон Авазхон угли

Этические стандарты корпоративных коммуникаций.....96-100

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА / PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

УДК: 316.75:1(476)

 10.5281/zenodo.12611746

Тадеуш Иванович Адуло

доктор философских наук, профессор, заведующий Отделом социально-философских и антропологических исследований Института философии Национальной академии наук Беларуси
Республика Беларусь
E-mail: tadoul@mail.ru
(Минск, Республика Беларусь)

СУЩНОСТЬ И ФИЛОСОФСКАЯ БАЗА ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА (Опыт Республики Беларусь)

Аннотация. Цель статьи. На базе теории и практики Беларуси в области идеологического строительства раскрыть социально-философские источники, сущность, этапы формирования и механизмы функционирования идеологии белорусского государства. Задачами исследования является: показать назревшую историческую потребность социального проекта «Идеология белорусского государства»; выделить и охарактеризовать основные этапы теоретического осмысления идеологии белорусского государства; определить философскую базу идеологии белорусского государства; осуществить сравнительный анализ содержания понятий «политической идеология» и «идеология государства»; раскрыть механизмы функционирования идеологии белорусского государства.

Выводы. В своем становлении и развитии проект «Идеология белорусского государства» прошел три этапа. Постепенно он наполнялся конкретным содержанием, обретал системный вид, играл важную роль в становлении суверенного национального государства. Следует различать содержание понятий «политическая идеология» и «идеология государства». Исходя из имеющихся теоретических разработок, идеологию политическую можно определить как систему идей, которая выражает интересы и цели различных субъектов политики и служит орудием сохранения, либо, наоборот, разрушения имеющих место властных институтов, отношений с целью замены их новыми. Идеология государства в содержательном плане означает внутривластную и внешнеполитическую стратегию государства как субъекта политики.

Ключевые слова: идеология, политическая идеология, идеология государства, идеология белорусского государства.

DAVLAT MAFKURASINING MAQSADI VA FALSAFIY ASOSLARI (BELARUS RESPUBLIKASINING TAJRIBASI)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Belarusiyaning mafkuraviy qurilish sohasidagi nazariyasi va amaliyoti asosida Belaruss davlati mafkurasining ijtimoiy-falsafiy manbalari, mohiyati, shakllanish bosqichlari va faoliyat mexanizmlarini ochib berilgan. Tadqiqotning maqsadlari: “Belaruss davlati mafkurasini” ijtimoiy loyihasining dolzarb tarixiy ehtiyojini ko‘rsatish; Belaruss davlati mafkurasini nazariy tushunishning asosiy bosqichlarini ajratib ko‘rsatish va tavsiflash; Belaruss davlati mafkurasining falsafiy asoslarini aniqlash; “siyosiy mafkura” va “davlat mafkurasini” tushunchalari mazmunini qiyosiy tahlil qilish; Belaruss davlati mafkurasining ishlash mexanizmlarini ochib berish. O‘zining shakllanishi va rivojlanishida “Belaruss davlatining mafkurasini” loyihasi uch bosqichda tashkil qilingan. U asta-sekin o‘ziga xos mazmun bilan to‘ldiriladi, tizimli shaklga ega bo‘ldi va suveren milliy davlatning shakllanishida muhim rol o‘ynadi. “Siyosiy mafkura” va “davlat mafkurasini” tushunchalarining mazmunini farqlash zarur. Mavjud nazariy ishlanmalarga asoslanib, siyosiy mafkura turli siyosiy subyektlarning manfaatlari va maqsadlarini ifodalovchi va mavjud hokimiyat institutlari va munosabatlarini saqlab qolish yoki aksincha, ularni o‘zgartirish uchun ularni yo‘q qilish vositasi bo‘lib xizmat qiluvchi g‘oyalar tizimi sifatida ta‘riflanishi mumkin. Davlat mafkurasini deganda, mazmunan siyosatning subyekti sifatidagi davlatning ichki va tashqi siyosat strategiyasi tushuniladi.

Kalit so‘zlar: mafkura, siyosiy mafkura, davlat mafkurasini, Belaruss davlatining mafkurasini.

THE ESSENCE AND PHILOSOPHICAL BASE OF THE IDEOLOGY OF THE STATE (Experience of the Republic of Belarus)

Annotation. The purpose of the article. On the basis of the theory and practice of Belarus in the field of ideological construction, reveal the socio-philosophical sources, essence, stages of formation and mechanisms of functioning of the ideology of the Belarusian state.

The objectives of the research are: to show the urgent historical need of the social project “Ideology of the Belarusian State”; highlight and characterize the main stages of theoretical comprehension of the ideology of the Belarusian state; to determine the philosophical base of the ideology of the Belarusian state; to carry out a comparative analysis of the content of the concepts of "political ideology" and "ideology of the state"; to reveal the mechanisms of functioning of the ideology of the Belarusian state.

Research methods and methodology. In the process of working on the topic, the dialectical method, methods of analysis and synthesis, comparative analysis, historical and logical were used. The degree of research of the problem. At the beginning of the 21st century, T.I. Adulo, E.M. Babosov, V.V. Buschik, G.A. Vasilevich, L.E. Zemlyakov, V.A. Melnik, S.V. Reshetnikov and other Belarusian scientists [1; 3; 4; 5; 6]. However, there are a number of issues that require further systemic analysis, taking into account social dynamics.

Scientific novelty. The study reveals the essence, main stages of formation, philosophical base and mechanisms of functioning of the ideology of the Belarusian state. Fundamentally new is the author's interpretation of the content of the concepts of "political ideology" and "ideology of the state."

Conclusions. In its formation and development, the project "Ideology of the Belarusian State" went through three stages. Gradually, it was filled with concrete content, acquired a systemic form, played an important role in the formation of a sovereign nation state. It is necessary to distinguish between the content of the concepts "political ideology" and "ideology of the state." Based on the available theoretical developments, political ideology can be defined as a system of ideas that expresses the interests and goals of various subjects of politics and serves as an instrument for preserving, or, conversely, destroying existing power institutions, relations in order to replace them with new ones. In terms of content, the ideology of the state means the domestic and foreign policy strategy of the state as a subject of politics.

Keywords: ideology, political ideology, state ideology, ideology of the Belarusian state.

ВВЕДЕНИЕ

Идеология – один из ключевых факторов общественной жизни. Пронизывая сознание больших масс людей, она оказывает активное влияние на различные ее сферы. Вполне объяснимо поэтому столь пристальное внимание политиков к данному феномену. Но идеология не в меньшей степени, чем политиков, интересует и ученых-гуманитариев, поскольку понимание ее сущности и механизмов функционирования позволяет им более глубоко уяснить динамику и логику общественных процессов, источники общественного развития, степень возможного влияния человека на ход событий. Применительно к белорусскому обществу большой научный интерес представляет исследование и самой идеологии, и, особенно, идеологии белорусского государства, поскольку несмотря на обилие литературы по данной проблеме, до сих пор остаются не проясненными многие вопросы, касающиеся содержания ключевых понятий «идеология», «идеология государства» и «идеология белорусского государства», а также источников формирования и механизма функционирования идеологии белорусского государства. В статье предпринята попытка дать ответ на эти не проясненные и дискуссионные вопросы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В процессе работы над темой использованы диалектический метод, методы анализа и синтеза, сравнительного анализа, исторического и логического. Степень исследованности проблемы. В начале XXI века исследованием идеологии активно занимались Т.И. Адуло, Е.М. Бабосов, В.В. Бущик, Г.А.Василевич, Л.Е. Земляков, В.А. Мельник, С.В. Решетников и

другие белорусские ученые [1; 3; 4; 5; 6]. Однако есть ряд вопросов, которые требуют дальнейшего системного анализа с учетом социальной динамики.

В исследовании раскрыты сущность, основные этапы формирования, философская база и механизмы функционирования идеологии белорусского государства. Принципиально новым является авторская трактовка содержания понятий «политическая идеология» и «идеология государства».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

К настоящему времени в сфере идеологии в Беларуси уже проделана значительная работа в теоретическом и в практическом плане. Можно выделить ряд ее этапов.

Первый этап (первая половина 1990-х гг.) был этапом переосмысления прошлого опыта в области идеологии. Он был самым противоречивым. С одной стороны, в ту историческую эпоху к идеологии относились чрезмерно негативно практически все политики и исследователи гуманитарного профиля. Понятие «идеология» отождествлялось, как правило, с понятием «коммунистическая идеология». Сама же коммунистическая идеология трактовалась как доктрина, обеспечивавшая в СССР диктатуру одного класса, одной политической партии со всеми вытекавшими отсюда негативными последствиями. С другой стороны, активный подъем национального самосознания, а затем образование национальных государств на базе бывших союзных республик СССР объективно вели к утверждению на постсоветском пространстве национальной идеи в ее различных модификациях, определявшихся этническими особенностями главных субъектов формирующихся государств и интересами их политиков, которая-то и выступила в роли идеологии, хотя ее субъекты не говорили, а возможно, даже и не подозревали об этом. Она имела питательную почву. Строительство суверенных государств предполагает наличие сформированного национального сознания. Титульным нациям формирующихся государств следовало отграничить себя от других наций – отыскать в себе то уникальное, которое присуще только им одним и никому другому. Именно национальная идея предстала в качестве идеологии, т. е. в виде своего рода программы практических действий политиков и граждан.

Наряду с национальной идеей в общественном сознании граждан, преимущественно в рядах интеллигенции, стали активно формироваться идеи национализма: в отдельных постсоветских государствах национализм был возведен в ранг идеологии государства. Он предстал теоретической основой построения мононациональных субъектов международного права. Однако концепция «национальной идеи» в ее гипертрофированной форме, и, уж тем более, национализм, положенные в основу идеологии государства, на практике объективно вели к доминированию титульной нации во всех сферах общественной жизни. Они не объединяли в одно целое различные этносы, проживающие вместе на протяжении многих лет на данной территории, а наоборот, их разъединяли, и не способствовали упрочению государственных

устоев. Внутри только что образовавшихся суверенных государств возникали острые противоречия на межэтнической почве, межэтническое противостояние нередко доходило до вооруженных столкновений.

Второй этап (вторая половина 1990-х годов) характеризовался постепенным осознанием политическими лидерами постсоветских государств необходимости идеологии. Была поставлена задача разработки на профессиональной основе идеологии и белорусского государства. Важной вехой в этом плане стала научная конференция «Идеология белорусской государственности: проблемы теории и практики», проведенная в Минске на базе НАН Беларуси 12 ноября 1998 года [Идеология белорусской государственности: проблемы теории и практики, 1998]. Она позволила ученым обменяться мнениями, представить на обсуждение разнообразный спектр подходов к идеологии, наметить основные пути дальнейших исследований и методы практических действий в идеологической сфере. В первую очередь следует отметить то, что в докладах и выступлениях была четко проведена идея необходимости идеологии. В итоге господствовавшая в общественном сознании в начале 1990-х годов идея «деидеологизации» участниками конференции не была поддержана.

Содержание опубликованных докладов участников конференции свидетельствовало о том, что научно-теоретическое осмысление идеологии как социального феномена и идеологии белорусского государства находилось на начальной ступени. Подтверждалось это разбросом мнений относительно самого понятия «идеология», не говоря уже о путях разработки концепции идеологии белорусского государства. В частности, использовались такие термины, как «государственная идеология», «идеологии белорусской государственности» и др. Но больше всего разногласий выявилось при трактовке самой идеологии: одни докладчики, вслед за немецким социологом К. Манхеймом, представили идеологию в виде частичных, локальных и глобальных идеологий, другие – в виде отечественной истории, третьи – в виде либеральной экономики. Не случайно поэтому отдельные выступающие в качестве важнейшей задачи на ближайшее время поставили задачу философско-теоретического осмысления феномена идеологии [там же; 80].

Итогом дискуссий 1990-х годов относительно идеологии и ее места в жизни белорусского общества стало следующее. Политологами и обществоведами Беларуси уже в тот период были представлены различные варианты предварительных набросков идеологического проекта. Но для большинства из них характерны недостатки логико-методологического плана: к идеологии подходили не как к системе знаний, дающей ответ на запросы социальной практики, а по преимуществу как к идеям, способным активизировать, увлечь массы. Был взят на вооружение известный принцип «движение – всё». Приоритет в этих концепциях отдавался должному, а не существу. Они напоминали в какой-то степени социальные утопии Кампанеллы, Оуэна – в них осуждалась наша реальность как неразумная, и, в противовес ей, выдвигались различные

привлекательные, идеальные социальные модели, но все они представляли собой логически не обоснованные и не аргументированные конструкции, т. е. мифы. Поставленные обществоведами в 1990-е годы проблемы национальной идеологии в тот период не получили научно-теоретического обоснования. Их осмысление было продолжено уже в начале XXI века.

Третий этап (с марта 2003 г.) характеризуется формированием идеологии белорусского государства на основе решений семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов, который работал в городе Минске 27–28 марта 2003 года [О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию, 2003]. Идеологическая работа стала обретать более четкие ориентиры и в плане теории, и в плане практики. За относительно короткий, по меркам истории, срок в области идеологии разработаны две учебных программы, подготовлены в соответствии с этими программами лекционные курсы, изданы учебники [Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для вузов, 2004; Идеология и молодежь Беларуси: пособие, 2005; Бабосов Е. М. Идеология белорусского государства: теоретические и практические аспекты, 2008; Адуло Т. И. Философские основания идеологии государства: учебно-методическое пособие, 2011], выдвинуты и апробированы различные теоретические концепции, опубликованы научные работы, защищены диссертации. Однако, несмотря на активно предпринимаемые усилия со стороны ученых-гуманитариев, идеологическая доктрина белорусского государства пока не выкристаллизовалась в стройную теорию.

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что отдельные исследователи преломляют проблемы идеологии через призму прежних своих теоретических наработок из области истории, права, эмпирической социологии, политологии. Нам же представляется, что идеологию следует разрабатывать, опираясь на знания, касающиеся механизма функционирования общества, динамики теоретического и массового сознания и других проблем философии истории. Поэтому в процессе разработки идеологии следовало бы отдать предпочтение философам, специализирующимся в области социальной философии.

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, – это отсутствие системности в разработке идеологии. И дело вовсе не в плюрализме мнений, порой, взаимоисключающих концептуальных подходах к проблеме, а в том, что предложенные идеологические доктрины носят налет эклектичности. Серьезность ситуации состоит еще и в том, что разработчики зачастую ограничиваются лишь чисто теоретическими конструкциями и не пытаются их соотносить с реальной жизнью нашего общества. В этой связи представляется целесообразным обратить внимание на отдельные проблемные вопросы, возникающие в процессе разработки идеологии белорусского государства. Именно о них и пойдет речь дальше.

Первое, с чем приходится сталкиваться при более глубоком ознакомлении с содержанием публикаций по идеологии белорусского государства, – это не понимание отдельными авторами конкретно-исторического содержания понятия «идеология», впрочем, как и других философских категорий. Здесь четко прослеживается влияние герменевтики и постмодернизма, в особенности его французской школы.

Общеизвестно, что в процессе жизнедеятельности человек (человечество в целом) познает окружающий его мир и самого себя путем постижения объективно существующих взаимосвязей и взаимоотношений между предметами и явлениями и их фиксирования в словах-понятиях. Но поскольку познающий субъект в теоретически-практической деятельности охватывает своей мыслью новые, более глубокие пласты окружающего мира, то уже известные слова-понятия, зафиксировавшие социально-исторический опыт предшествующих поколений, наполняются новым содержанием. Формируются и новые понятия, аккумулирующие социально-исторический опыт новых поколений, представляющие собой ступеньки выделения человека из окружающей среды и его возвышения над нею.

Таким же путем шло развитие понятия «идеология». Являясь производным понятием от понятия «идея» (гр. *idéá*), выработанного древнегреческой философией для обозначения мира лишенных телесности идеальных сущностей (Платон), оно в различные исторические периоды претерпевало существенные изменения, наполнялось новым содержанием, пока не обрело с конца XIX века современную трактовку.

Как же представлено понятие «идеология» в современных публикациях? На наш взгляд, не совсем верно. Все исследователи за отправную точку берут работы французского мыслителя Дестюта де Траси, который впервые ввел в научный оборот понятие «идеология». Это действительно так. Это тот редкий случай, когда имеешь дело с истиной «в последней инстанции». Но вопрос заключается в другом. Расхождение с позицией многих авторов начинается тогда, когда начинаешь выяснять подлинную трактовку содержания данного понятия французским исследователем и осмысливать сущность решаемой им задачи. Многие авторы экстраполируют современное понимание политической идеологии на работу Дестюта де Траси «Элементы идеологии», что с научной точки зрения совершенно не допустимо. Получается, будто бы французский ученый конца XVIII – начала XIX в. мыслил категориями XX столетия. На самом деле, Дестют де Траси и группа его единомышленников – К. Ф. Волней, П. Ж. Кабанис и другие, – получившие название «идеологов», какого-либо отношения к современной трактовке феномена идеологии, а тем более к идеологии белорусского государства, не имеют. Они решали полученную еще в наследство от Дж. Локка и Э. Б. Кондильяка важную гносеологическую проблему – пытались выяснить и «окончательно достроить» механизм превращения эмпирического материала, полученного посредством органов чувств, в мыслительный материал, представленный в

совокупности различных комбинаций идей. В свое время Дж. Локк предложил свою довольно-таки развернутую концепцию классификации идей. И все же для метафизического материализма той эпохи процесс образования понятий остался глубокой тайной. Ее-то и пытались постичь «французские идеологи» во главе с Дестютом де Траси. Что касается негативного, критически-скептического отношения окружающих, и прежде всего самого Наполеона, к деятельности названной группы исследователей, то тут тоже много надуманного. Наполеон как представитель и выразитель духа новой исторической эпохи – активный, целеустремленный субъект политики и истории – не мог равнодушно созерцать на отвлеченных теоретиков и уж тем более на защитников прошлой эпохи, одним из которых являлся Дестют де Траси. Именно поэтому он дал столь нелестную оценку «идеологам», которую многие современные исследователи восприняли за оценку самой идеологии в ее нынешнем понимании.

Обществоведы традиционно выделяют второй этап в становлении понятия «идеология» и связывают его с деятельностью К. Маркса и Ф. Энгельса. Они солидарны в том, что К. Маркс и Ф. Энгельс продолжили «негативную линию» оценки идеологии, начавшуюся с Наполеона, – так же, как и французская общественность, считали идеологию иллюзорным, ложным сознанием. В том, что в «Немецкой идеологии» – первом крупном совместном произведении К. Маркса и Ф. Энгельса – идеология представлена как ложное сознание, сомневаться не приходится. Но, в очередной раз, возникает вопрос о том содержании, которое вкладывали немецкие исследователи в данное понятие. Как и в первом случае, многие авторы, особенно авторы учебных пособий, при разъяснении взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса пытаются трактовать содержание понятия «идеология» в современном его значении. Это неправильно. К. Маркс и Ф. Энгельс жили в совершенно иную историческую эпоху и решали конкретные задачи применительно к той конкретной эпохе. Они считали наиболее важным в тот исторический период дать решительный бой своим оппонентам, которые с идеалистических позиций трактовали человеческую историю. К. Маркс и Ф. Энгельс к тому времени фактически выработали новое мировидение – подошли к анализу исторического процесса с материалистических позиций. Термином «идеология» они обозначили все ненаучные трактовки природы и общества. В орбиту жесткой критики попали не только их недавние «братья по цеху» – младогегельянцы А. Руге, М. Штирнер и другие, – но и представители мелкобуржуазного «истинного социализма». В поисках ответа на вопрос, почему все наличные социальные теории, концепции, идеи, т. е. все теоретическое сознание, являются ложными, К. Маркс и Ф. Энгельс пришли к следующему заключению. Они считали, что в эксплуататорском обществе, когда господствуют отчужденные формы социальности, идеи не могут воспроизводить мир адекватно. Истинность они способны обрести лишь в том случае, если будут привязаны к интересам иного класса – не эксплуататорского. Таким классом, интересы

которого совпадают с ходом человеческой истории, К. Маркс и Ф. Энгельс признали рабочий класс.

Понимая то, что в силу объективных обстоятельств рабочий класс не в силах выработать доктрину – то теоретическое оружие, с помощью которого он смог бы осознать самого себя как политическую силу, идейно вооружиться, организовать и добиться политической власти, К. Маркс и Ф. Энгельс осознанно приходят ему на помощь и создают такую теорию, т. е. теорию, способную стать для него программой революционно-практической деятельности. «Я оставил общество и званые обеды, портвейн и шампанское буржуазии, – отмечал Ф. Энгельс, – и посвятил свои часы досуга почти исключительно общению с настоящими рабочими; я рад этому и горжусь этим» [Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии, 1955; 235].

Созданную теорию К. Маркс и Ф. Энгельс называли теорией научного социализма. Она была призвана, как считал Ф. Энгельс, теоретически обеспечить пролетарскую революцию. Он подчеркивал: «Совершить этот освобождающий мир подвиг – таково историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия, а вместе с тем и самое природу этого переворота и таким образом выяснить ныне угнетенному классу, призванному совершить этот подвиг, условия и природу его собственного дела – такова задача научного социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского движения» [Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке, 1961; 230]. Таким образом, разработанная доктрина служила одновременно и теорией исторического процесса, и программой практически-политической деятельности пролетариата. В отличие от младегегельянцев, К. Маркс не абсолютизировал роль идей (духа) в жизни общества, но в то же время и не отвергал их значимости, в том числе в радикальном преобразовании существующего общественного строя. «Оружие критики, – отмечал он, – не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами» [Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение, 1955; 422].

В тот исторический период для К. Маркса и Ф. Энгельса было важно «развести» собственные взгляды на человеческую историю, как научные, и взгляды на нее представителей различных идеалистических течений, как не научные. Для обозначения концептуальных взглядов последних они и использовали термин «немецкая идеология». Таким образом, термин «идеология» применен К. Марксом и Ф. Энгельсом для обозначения всей совокупности ненаучных, иллюзорных идей, в первую очередь – левогегельянцев – «этих овец, считающих себя волками» [Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология, 1955; 11]. Однако цель «Немецкой идеологии» сводилась не только к критике идеалистической философии младегегельянцев, представляющей собой «борьбу с тенями действительности», и немецкого мелкобуржуазного социализма, а и к

разработке основ материалистического, т. е. научного понимания истории, к поиску действительного оружия против «убожества немецкой действительности», к замене «точки зрения старого материализма в виде «гражданского общества» точкой зрения нового материализма в виде «человеческого общества» [там же; 11]. Именно поэтому столь много интеллектуальных сил и энергии было отдано «Немецкой идеологии».

И в более поздних своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс разграничивали научную теорию социализма и идеологию. Термином «идеология» они по-прежнему обозначали ложные идеи, ложное сознание.

Но вот в конце XIX – начале XX в. произошла метаморфоза. Термином, которым К. Маркс и Ф. Энгельс обозначали ложное, иллюзорное сознание, социал-демократы обозначили само их учение. Для этого были основания. К. Маркс и Ф. Энгельс создавали доктрину для конкретного социального класса – рабочего класса. Поскольку эта теория одновременно являлась и программой практически-политической деятельности этого класса, то она фактически являлась его политической идеологией. Поэтому Г.В. Плеханов и В.И. Ленин называют учение К. Маркса и Ф. Энгельса не только научным социализмом, но также и идеологией рабочего класса, идеологией пролетариата, пролетарской идеологией. В конечном счете, В. И. Ленин приходит к выводу о существовании лишь двух идеологий – коммунистической идеологии, защищающей интересы трудящихся, и буржуазной идеологии, выражающей интересы эксплуататоров. Мировое сообщество оказалось разделенным на два огромных лагеря, руководствующихся противоположными по своему содержанию, а также по своим субъектам идеологиями. Правда, в философско-политической литературе встречаются и иные названия этих двух противоположных идеологий. Например, А. А. Зиновьев определяет их как коммунистическую идеологию и идеологию западнизма [Зиновьев А.А. Запад, 2000; 293].

В работах политологов активно используются теоретические наработки в области идеологии немецкого исследователя Карла Манхейма, но, порой, без должного их критического переосмысления. Как известно, проблемы идеологии занимают значительное место в трудах немецкого социолога. В процессе анализа «социологии знания» и выяснения механизма функционирования мышления, идей как «орудия коллективного действия», он опирался на фундаментальное положение К. Маркса о зависимости различных форм общественного сознания от экономических отношений и стремился «понять мышление в его конкретной связи с исторической и социальной ситуацией, в рамках которой лишь постепенно возникает индивидуально-дифференцированное мышление» [Манхейм К. Диагноз нашего времени, 1994; 11]. Но, в отличие от К. Маркса, считал, что взгляды (сознание) различных социальных групп, в конечном счете, определяются не бытием, т. е. не их социальным положением, а их интересами. Поэтому история общественной мысли была представлена К. Манхеймом в виде сталкивающихся друг с другом классово-субъективных мирозерцаний,

названных им частичными идеологиями. Все они ложны, являются «более или менее осознанным искажением действительных фактов» [там же; 56]. Господствующий класс с целью сохранения существующего порядка вещей (существующего строя) осознанно создает апологетические концепции, которые в искаженном виде отражают социальную действительность. Но и оппозиционные социальные слои в своей политической деятельности руководствуются такими же необъективными, пристрастными идеями (утопиями). В случае прихода к власти они превращают свою утопию в идеологию, которая, как и предшествующая, оказывается такой же ложной. Наряду с «частичными», по К. Манхейму, существуют «тотальные» идеологии, под которыми он понимал идеологии эпохи или социального класса, имея в виду «своеобразие и характер всей структуры сознания этой эпохи или групп» [там же; 57]. К. Манхейм не признавал «групповой идеологии» в качестве самостоятельной идеологии и считал, что «пребывающие в одной группе индивиды обычно реагируют однородно» [там же; 52]. Социолог также не проводил резкой грани между частичной и тотальной идеологиями, полагая, что они «теперь все более сближаются» [там же; 52]. Таким образом, концепция идеологии К. Манхейма достаточно противоречива и не может служить теоретической основой идеологии белорусского государства.

Исходя из имеющихся теоретических наработок, идеологию можно определить как систему идей, выражающих интересы и цели различных субъектов политики и служащую орудием сохранения, либо, наоборот, разрушения существующих властных институтов, отношений и замены их новыми. Иными словами, суть идеологии сводится к системе идей. Что касается чувств, верований, убеждений и т. п. элементов, то это уже область, связанная с механизмом функционирования идеологии, способами ее трансляции и формами ее утверждения в массовом сознании. Этот механизм практически один и тот же, он применим для разных идеологий.

Идеологию, на наш взгляд, следует рассматривать как отличный от обыденного, повседневного сознания (социальной психологии) феномен. При этом «отделение» идеологии от общественной психологии не означает их противопоставления. Идеология – продукт духовного производства. Она органично связана с познавательной деятельностью человека, механизмом включения человека в мир духовной культуры.

В структурном плане идеология содержит в себе в качестве важнейших элементов философско-мировоззренческие, политические, экономические и другие теоретические идеи. Все они в своей совокупности и составляют единую систему. Именно в таком виде идеология способна выполнять конструктивно-созидающую функцию. Ведь идеология вырабатывается не ради нее самой, а с целью обеспечения стабильного развития общества, в случае прихода к власти ее субъекта. Она не только определяет настоящее, т. е. теоретически обеспечивает реальную жизнь общества, но и работает на его будущее – осмысливает его историческую перспективу. Идеология

органично связана с мировоззрением, но по своему содержанию и по своей ориентированности отличается от него. Мировоззрение представляет собой систему воззрений на мир в целом, в то время как идеология ориентирована в первую очередь на систему властных отношений в том, или ином конкретном обществе.

Язык идеологии такой же строгий, как и других социальных дисциплин. Социальное бытие она осмысливает и воспроизводит посредством предельно общих, фундаментальных философских, экономических, социологических, политологических понятий. В их числе: бытие, законы, экономические отношения, исторический процесс, цивилизация, политические отношения и др. Однако в идеологии используются и специальные понятия: идеолог, идеологическая программа, идеологический процесс, идеологическая деятельность, типология идеологий и др. На уровне обыденного сознания, в агитационно-массовой работе идеологи применяют язык политических символов, ценностей и смыслов (например, красный или иной цвет флагов, различные лозунги, специально написанную музыку и т. п.). Ведь идеология органично связана с политикой.

Еще одна характерная особенность идеологии состоит в том, что она столь же органично связана со своим субъектом. Субъект выступает и как «заказчик» идеологической доктрины, и как ее носитель, активно внедряющий ее в жизнь. В качестве субъекта идеологии способны выступать различные социальные общности, начиная от небольших групп людей, объединенных общими политическими интересами, и заканчивая социальными классами. Таким образом, идеология уже с момента ее формирования ориентирована, как правило, на политическую власть, т. е. является инструментом завоевания политической власти.

Как специфический социальный феномен идеология сформировалась в эпоху буржуазных революций, хотя ее предпосылки в виде мифов, правовых норм, нравственных, религиозных установок и предписаний, представляющих собой своего рода регуляторы общественно-политической жизни, сложились в более ранние эпохи. Именно формирующейся буржуазии как новому социальному классу в его политической борьбе с дворянством и церковью – духовным оплотом дворянства – потребовалась новая философско-теоретическая доктрина, обосновывающая ее законное право на власть. Первые идеологические доктрины и были направлены на теоретическое обеспечение (оправдание) политической власти буржуазии как самостоятельного социального класса. Важно обратить внимание на то, что онтологическим основанием формирующихся новых идеологий выступают наличные социально-экономические связи и отношения. Как отмечал Г. В. Плеханов, «возникновение новых экономических отношений необходимо должно вести за собою появление новых идей, соответствующих изменившимся условиям жизни, и если тому или другому гениальному человеку пришла в голову та или другая новая социально-политическая идея; если он увидел, например, несостоятельность старого общественного

порядка и необходимость замены его новым, то это произошло не «случайно», – как представляли себе это дело социалисты-утописты, – а в силу вполне понятной исторической необходимости. И точно так же распространение этой новой социально-политической идеи, ее усвоение сторонниками гениального человека вовсе не может считаться случайным: она распространяется потому, что соответствует новым экономическим условиям, и распространяется как раз в том классе или в том слое населения, который больше всех других испытывает невыгоды устарелого общественного порядка» [Плеханов Г.В. Предисловие к третьему изданию произведения Ф. Энгельса «Развитие научного социализма», 1957; 47].

В целом механизм формирования идеологии можно представить таким образом. Политики, осознавшие исторически назревшую потребность социальных перемен, привлекают теоретиков для осмысления происходящих общественных процессов и выдают им «задание» на разработку новой доктрины. Такого «задания» со стороны политиков может и не быть, поскольку сама жизнь – социальная практика – подталкивает теоретиков к активной работе мысли. Например, деятельность французских просветителей XVIII века была обусловлена острыми социальными противоречиями – различными формами несвободы, характерными для той исторической эпохи. Формами выражения и закрепления содержания разработанных идеологий являются социально-политические учения (совокупность теоретических положений), доктрины (систематизированные идеологические учения), концепции (точки зрения) и теории (высшие формы научного знания). Одновременно формируются и субъекты политики (политические партии, общественные движения и т. п.), которые берут на вооружение разработанное социально-политическое учение (доктрину) и стремятся с его помощью привлечь на свою сторону как можно больше граждан с целью взятия в свои руки политической власти мирным или вооруженным путем. Политическая власть – цель субъектов политики и ориентир любой идеологии. В данном случае речь шла о политической идеологии.

Иное содержание вкладывается в понятие «идеология государства». В отличие от понятия «идеология» («политическая идеология»), содержание которого четко сориентировано на завоевание (сохранение) политической власти тем или иным субъектом политики, понятие «идеология государства» в содержательном плане означает внутривнутриполитическую и внешнеполитическую стратегию государства как субъекта политики. По объему своего содержания это понятие гораздо шире понятия «политическая идеология». И не только по содержанию. Если говорить об идеологии государства как социальном феномене, т. е. теоретическом сознании, воплощенном в социальную практику, то оно гораздо шире политической идеологии и по своим функциям. Идеология государства направлена не на завоевание, а на сохранение наличной политической власти, на осмысление процесса функционирования государственного механизма и его возможную корректировку, в случае необходимости, с целью недопущения сбоев в его

работе в области внутренней и внешней политики. Несомненно, государство берет в качестве базовой какую-то одну идеологическую концепцию (в данном случае речь идет о политической идеологии), выражающую интересы подавляющей части граждан своего государства. Но оно вынуждено считаться при этом и с другими существующими в обществе политическими идеологиями, за которыми также стоят люди. По этой причине идеология государства как бы возвышается над всеми существующими в данном государстве идеологиями, аккумулируя в себе их позитивные, жизнеспособные стороны и выступая в виде их результирующей. Этим специфическим свойством – своей ориентированностью (целеустремленностью) на защиту (сохранение) существующей системы политической власти – идеология государства отличается от других форм теоретического сознания – философии, религии, искусства, науки.

Далее. Идеология государства и политическая идеология обладают различными носителями (субъектами). Субъектом идеологии государства является само конкретное государство, нация, в крайнем случае – подавляющая часть граждан государства. Субъектом же политической идеологии является лишь часть граждан государства, часть нации. Ведь в любом государстве существует множество политических партий, добивающихся политической власти. В этом плане те дефиниции идеологии, в которых в качестве ее субъекта представлены наряду с политическими партиями, общественными движениями нации и государство, требуют уточнения. Если идеологию рассматривать как общее понятие, характеризующее механизм функционирования политической сферы жизнедеятельности общества в целом, то в данном конкретном случае с подобными определениями идеологии можно согласиться. Если же мы выделяем и анализируем различные структурные элементы политической сферы общества, то нам необходимо различать государство и политические партии – видеть в них самостоятельных субъектов политики, являющихся носителями определенных идеологий (политических доктрин).

Отличен и механизм функционирования идеологии государства и политической идеологии. Идеология государства проводится в жизнь через мощную разветвленную систему различных государственных институтов и учреждений. При этом, как отмечает известный российский философ А.А. Зиновьев, «апологетика общественного строя не есть нечто сугубо негативное, достойное морального осуждения. Это есть вполне естественное средство самосохранения общества, подобное с этой точки зрения правовым нормам, судам, полиции, армии, бюрократии» [Зиновьев А.А. Запад, 2000; 293]. Политическая идеология, пока она не стала господствующей, не обладает столь мощными средствами для распространения своих идей, идеалов и ценностей. Таким образом, идеология государства и политические идеологии находятся не в равных условиях. Но ситуация может измениться. Политическая партия, руководствующаяся той или иной доктриной, способна добиться политической власти мирным или же революционным

путем и выступить уже в ином качестве – в виде субъекта (носителя) идеологии государства. При этом ее политическая доктрина (идеология) наполнится новым содержанием и обретет новые функции.

Политическая идеология и идеология государства отличаются по своим идейным истокам. Идеология государства органично «привязана» к конкретному государству, нации – базируется, как правило, на национальных традициях. Именно этим обеспечивается ее устойчивость. Политические идеологии, наоборот, в состоянии пересекать государственные границы (например, либеральная идеология, консервативная идеология и др.). Они способны активно «подпитываться» извне как теоретически, так и материально (скажем, идеология вырабатывается теоретиками одного государства, а ее практическая реализация осуществляется совсем в другой стране, находя там приемлемую для себя почву).

Анализируемые идеологии имеют различные исторические предпосылки. Идеология государства формируется в процессе формирования самого государства. В какой-то мере ее функции, – скажем, консолидирующую функцию – выполняла религия, особенно на ранних этапах развития государства. Политическая идеология разрабатывается на более высокой ступени общественного развития – в условиях выхода на политическую арену мощных социальных классов. Хотя в целом, идеологии государства и политические идеологии не следует отделять друг от друга китайской стеной.

Убедительным аргументом в пользу того, что идеология государства и политическая идеология – не одно и то же, может служить такой факт. В США на выборах практически поочередно одерживает победу одна из двух ведущих политических партий – либо демократическая, либо республиканская. Но идеология государства практически не изменяется, т. е. не зависит от победившей на выборах партии.

Любая политическая идеология служит мощным орудием, с помощью которого осуществляется либо сохранение, упрочение существующей системы власти, либо, наоборот, ее разрушение. Например, в Российской империи в XIX веке господствующей, официально-охранительной политической идеологией, выступавшей одновременно и идеологией государства, являлась разработанная М.П. Погодиным, С. П. Шевыревым и их сторонниками теория «официальной народности» («православие – самодержавие – народность»). Она выражала мировоззрение, интересы, идеалы дворянства как социального класса и до определенной поры сохраняла устои государства и сложившиеся формы власти, базирующиеся на соответствующем экономическом базисе. Но наряду с идеологией господствующего класса в России постепенно формировались новые политические идеологии (народническая, социал-демократическая, анархистская и др.), детерминированные объективно происходившими социально-экономическими изменениями в обществе и имевшие своих субъектов, ставивших цель разрушить утвердившуюся политическую

идеологию, обретшую статус идеологии российского государства, утвердить в общественном сознании, мировоззрении людей свои идеологические доктрины и, в конечном счете, взять политическую власть в свои руки. В конечном счете, идеология «официальной народности» не смогла устоять. И сама идеология, и политические субъекты, интересы которых она выражала и защищала, были отвергнуты гражданами России.

Политические идеологии, принимаемые на вооружение различными субъектами, способные обеспечить им политическую победу, – не какие-то случайно откуда-то привнесенные в данное общество разрозненные идеи, а системно оформленные теоретические построения применительно к реальной (прежде всего – социально-экономической) почве конкретного государства. Это отнюдь не означает сугубо «ведомственного», национального характера идеологий. Идеологии способны приобретать интернациональное лицо (например, либерализм, консерватизм, социал-демократизм и др.) в силу общности (универсальности) законов общественного развития. Конкретно-историческое понимание сущности идеологии объясняет, почему этот феномен в системном виде предстал перед взором европейцев лишь в XVII – XVIII вв., т. е. тогда, когда сформировались самостоятельные государства и мощные социальные классы, сложились соответствующие институты властных отношений.

Идеология – одна из форм теоретического сознания. Она разрабатывается специально подготовленными людьми умственного труда – идеологами, способными к осмыслению социального бытия на уровне понятийно-категориального мышления, или, как отмечал И. Кант, на уровне познания общего *in abstracto*, в ситуации, когда «кончается обычное применение рассудка и начинается спекулятивное, или где обычное познание разумом становится философией» [Кант И. Трактаты и письма, 1980; 334]. Не все (лучше сказать, очень немногие) идеологии представляют собой системное теоретическое знание. Отдельные из них – лишь своего рода социальные утопии – научно не обоснованные проекты общественного строя (например, идеология анархизма М.А. Бакунина и др.). К тому же идеология не сводится только к систематизированному теоретическому сознанию – теоретически обоснованным положениям, идеям, выводам: она способна включать в себя убеждения и элементы веры (верований). Однако какой бы внешне заманчивой и привлекательной не выглядела идеология (хотя для практической реализации это немаловажный момент), она не воплотится прочно в жизнь, будучи ложной, т. е. такой, которая в теоретической форме не воспроизводит реальное бытие со всеми его коллизиями, не предвосхищает ход истории. Ложная доктрина движет общество не вперед, а напротив, вспять. Важно обратить внимание и на то, что идеологическая доктрина (сама теория) и доктрина, воплощенная в жизнь, не тождественны. В процессе объективации (внедрения в жизнь) в выработанную теоретиками систему идей привносятся те или иные изменения. Идеология – не мертвая схема, в конкретно-исторических условиях она вынуждена наполняться

новым содержанием, в противном случае оторвется от жизни и не в состоянии будет выполнять свою основную функцию по обеспечению нормального функционирования данного типа общества. Но исторические рамки конкретных идеологий, как и типов общества, ограничены. Исторически исчерпали себя идеология официальной народности, консерватизм и либерализм. На смену им пришли неоконсерватизм, неолиберализм, марксизм, анархизм, ноосферизм и многие другие.

Подводя итог изложенному выше, хотелось бы подчеркнуть, что вне философского осмысления идеологии как социального феномена и тем более без непосредственного участия философов не представляется возможным выработать системную идеологию государства, охватывающую все стороны жизнедеятельности общества, являющуюся основой осмысления прошлого и настоящего, а также прогнозирования будущего.

ВЫВОДЫ

В представленной работе мы постарались раскрыть особенности трактовки идеологии и специфику ее осмысления в Беларуси. В своем становлении и развитии проект «Идеология белорусского государства» прошел три этапа. Постепенно он наполнялся конкретным содержанием, обретал системный вид, играл важную роль в становлении суверенного национального государства. Следует различать содержание понятий «политическая идеология» и «идеология государства». Исходя из имеющихся теоретических наработок, идеологию политическую можно определить как систему идей, которая выражает интересы и цели различных субъектов политики и служит орудием сохранения, либо, наоборот, разрушения имеющих место властных институтов, отношений с целью замены их новыми. Идеология государства в содержательном плане означает внутривнутриполитическую и внешнеполитическую стратегию государства как субъекта политики.

В Беларуси велась работа не только по теоретическому осмыслению идеологии государства, но и по ее практической реализации, по ее внедрению в повседневную жизнь белорусского общества. В частности, с этой целью были подготовлены профессиональные кадры, сформирована «идеологическая вертикаль».

Идеология белорусского государства не только не является правопреемницей бывшей коммунистической идеологии, но, в определенной степени, и политической идеологией как таковой, поскольку ее субъектом является государство с его гражданами, а не отдельная политическая партия. Это программа развития Республики Беларусь на ближайшую и отдаленную перспективы. А идеологическая вертикаль выступает в качестве инструмента реализации экономического и политического курса страны, т.е. программных установок государства, представляет собой достаточно жесткую структуру, включающую главное идеологическое управление, идеологические службы министерств и ведомств, управления идеологической работы облисполкомов

и т. д. Идеологическая вертикаль возглавляется президентом и администрацией президента Республики Беларусь и охватывает собой все слои белорусского общества. Именно в таком ключе следует понимать идеологию белорусского государства и роль идеологической вертикали. В своей работе субъекты хозяйствования обязаны руководствоваться идеологией белорусского государства, т.е. строго придерживаться избранного государством (народом) курса и максимально использовать свои полномочия для его реализации – каждый в сфере своей профессиональной деятельности, т.е. на своем рабочем месте.

Наличие идеологии белорусского государства и идеологической вертикали не означает запрета на деятельность политических партий. В настоящее время в стране насчитывается пятнадцать зарегистрированных министерством юстиции политических партий, каждая из которых в своей деятельности руководствуется собственными идеологией, уставом и программой.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Адуло Т. И. (1998). Идеология белорусской государственности: проблемы теории и практики: Материалы научной конференции. – Минск: ИСПИ, - 132 с.

2. (2003). О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершенствованию: материалы постоянно действующего семинара рук. работников респ. и местн. гос. органов. Минск: Академия управления при Президенте РБ, 191 с.

3. Адуло Т.И. (2004). Основы идеологии белорусского государства: учеб. пособие для вузов / Т.И. Адуло, В. В. Бущик, Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. С.Н. Князева, С.В. Решетникова. Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 491 с.

4. Аверин Л.С. (2005). Идеология и молодежь Беларуси: пособие / Л.С. Аверин, Т.И. Адуло, Н.Б. Антонова [и др.]; под ред. Л.Е. Землякова, С.Д. Лаптенка; Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. Минск, 387 с.

5. Бабосов Е. М. (2008). Идеология белорусского государства: теоретические и практические аспекты. –Минск: Амалфея, 488 с.

6. Адуло Т. И. (2011). Философские основания идеологии государства: учебно-методическое пособие. Минск: Право и экономика, , 210 с.

7. Энгельс Ф. (1955). Положение рабочего класса в Англии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Т. 2. Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 231–517 с.с.

8. Энгельс Ф. (1961). Развитие социализма от утопии к науке // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Т. 19. Москва: Гос. изд-во полит. литературы, 185–230 с.с.

9. Маркс К. (1955). К критике гегелевской философии права. Введение // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Т. 1. Москва: Гос. изд-во полит. литературы, , 414–429 с.с.

10. Маркс К., Энгельс Ф. (1955). Немецкая идеология//К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения: в 50 т. Т. 3. – Москва: Гос. изд-во полит. лит., 7–544 с.с.
11. Зиновьев А.А. (2000). Запад. Москва: ЗАО Изд-во Центрполиграф, , 509 с.
12. Манхейм К. (1994). Диагноз нашего времени/пер. с нем. и англ. – Москва: Юрист, 700 с.
13. Плеханов Г.В. (1957). Предисловие к третьему изданию произведения Ф. Энгельса «Развитие научного социализма» // Избранные философские произведения: в 5 т. Москва: Гос. изд-во политической литературы, 1956–1957. Т. III. 31–57 с.с.
14. Кант И. (1980). Трактаты и письма. – Москва: Наука, 709 с.

**FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE**

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O'zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrigiyo ko'chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrigiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.